

Análise dos Efeitos da Osmose em Ovos Descalcificados: Uma Abordagem Experimental no Ensino de Fisiologia Humana

Analysis of Osmosis Effects in Decalcified Eggs: An Experimental Approach in Human Physiology Teaching

Análisis de los Efectos de la Ósmosis en Huevos Descalcificados: Un Enfoque Experimental en la Enseñanza de la Fisiología Humana

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.19378858>

Submetido em: 27/03/2026

Publicado em: 01/04/2026

Erigeyce Gama Braga

Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ bragageyce@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/6774226747683638>

 <https://orcid.org/0009-0009-7735-5284>

Joyce Maciel da Silva

Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ Joycemaciel0108@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/2146032150090933>

 <https://orcid.org/0009-0007-8325-2930>

Rosinei Yasmin Cardoso Moraes

Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ cardosomoraesyasmin@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/3049827502554691>

 <https://orcid.org/0009-0000-8670-7987>

Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos da osmose nas propriedades físicas de ovos descalcificados, correlacionando os resultados experimentais com os conceitos da fisiologia celular. A pesquisa foi desenvolvida no contexto da disciplina de Fisiologia Humana, utilizando ovos de galinha submetidos previamente à descalcificação em solução de ácido acético, permitindo a exposição da membrana semipermeável. Posteriormente, os ovos foram imersos em três diferentes soluções: água pura, solução açucarada e solução salina, representando, respectivamente, meios hipotônico, hipertônico e isotônico. As análises foram realizadas a partir da medição do comprimento, circunferência e massa dos ovos antes e após o período de imersão. Os resultados evidenciaram aumento significativo nas dimensões dos ovos em meio hipotônico, estabilidade relativa em meio isotônico e variações não uniformes em meio hipertônico, confirmando a influência da concentração de solutos no fluxo osmótico. A discussão dos dados permitiu compreender o comportamento da água em função do gradiente de concentração, bem como possíveis interferências experimentais nos resultados. Conclui-se que a experimentação constitui uma estratégia didática eficaz, pois possibilita a visualização de processos microscópicos em escala macroscópica, favorecendo a aprendizagem ativa, investigativa e contextualizada no ensino de Ciências e Biologia.

Palavras-chave: Osmose; Fisiologia Humana; Experimentação; Ensino de Ciências; Membrana semipermeável.

Abstract: This study aimed to analyze the effects of osmosis on the physical properties of decalcified eggs, correlating experimental results with concepts of cellular physiology. The research was developed within the context of a Human Physiology course, using chicken eggs previously decalcified in an acetic acid solution to expose the semipermeable membrane. Subsequently, the eggs were immersed in three different solutions: pure water, sugar solution, and saline solution, representing hypotonic, hypertonic, and isotonic environments, respectively. Analyses were performed by measuring length, circumference, and mass of the eggs before and after the immersion period. The results showed a significant increase in egg dimensions in the hypotonic solution, relative stability in the isotonic solution, and non-uniform variations in the hypertonic solution, confirming the influence of solute concentration on osmotic flow. Data discussion allowed the understanding of water behavior according to concentration gradients, as well as possible experimental interferences in the results. It is concluded that experimentation represents an effective teaching strategy, as it enables the visualization of microscopic processes on a macroscopic scale, promoting active, investigative, and contextualized learning in Science and Biology education.

Keywords: Osmosis; Human Physiology; Experimentation; Science Teaching; Semipermeable membrane.

Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo analizar los efectos de la ósmosis en las propiedades físicas de huevos descalcificados, relacionando los resultados experimentales con los conceptos de la fisiología celular. La investigación se desarrolló en el contexto de la asignatura de Fisiología Humana, utilizando huevos de gallina previamente descalcificados en una solución de ácido acético, lo que permitió la exposición de la membrana semipermeable. Posteriormente, los huevos fueron sumergidos en tres soluciones diferentes: agua pura, solución azucarada y solución salina, representando medios hipotónico, hipertónico e isotónico, respectivamente. Los análisis se realizaron mediante la medición de la longitud, circunferencia y masa de los huevos antes y después del período de inmersión. Los resultados evidenciaron un aumento significativo en las dimensiones de los huevos en medio hipotónico, estabilidad relativa en medio isotónico y variaciones no uniformes en medio hipertónico, confirmando la influencia de la concentración de solutos en el flujo osmótico. La discusión permitió comprender el comportamiento del agua en función del gradiente de concentración, así como posibles interferencias experimentales. Se concluye que la experimentación constituye una estrategia didáctica eficaz, ya que permite la visualización de procesos microscópicos a escala macroscópica, favoreciendo un aprendizaje activo y contextualizado.

Palabras clave: Ósmosis; Fisiología Humana; Experimentación; Enseñanza de las Ciencias; Membrana semipermeable.

1. INTRODUÇÃO

A osmose é um dos processos fundamentais da fisiologia celular, responsável pelo equilíbrio hídrico entre os meios intra e extracelular. Esse fenômeno consiste no deslocamento do solvente, geralmente a água, através de uma membrana semipermeável, do meio menos concentrado em solutos para o mais concentrado, até que se estabeleça o equilíbrio osmótico. Tal mecanismo está relacionado à manutenção da homeostase dos organismos vivos, influenciando processos como absorção, excreção e transporte celular (Araujo *et al.*, 2014).

Outrossim:

A Osmose é um processo de difusão que ocorre quando duas soluções de concentrações diferentes estão separadas pela membrana plasmática que é semipermeável. Na osmose, há a movimentação de água que desloca-se sempre do meio hipotônico (solução mais diluída) para o meio hipertônico (mais concentrada em soluto). A movimentação da água tende à um equilíbrio osmótico (solução isotônica) (Araujo *et al.*, 2014, p. 1-2).

No contexto do ensino de Fisiologia Humana, a experimentação prática configura-se como uma estratégia didática essencial para a compreensão de fenômenos abstratos. Nesse sentido, o experimento denominado “Osmose em ovos” apresenta-se como uma alternativa

acessível e eficaz para demonstrar, de forma visual e mensurável, os princípios da osmose e da permeabilidade seletiva das membranas biológicas. A utilização de ovos de galinha previamente descalcificados permite simular uma membrana semipermeável, possibilitando a observação direta das variações de massa, volume e textura em diferentes meios.

O ensino da fisiologia humana demanda metodologias que ultrapassem a mera exposição teórica, visto que os conteúdos dessa área envolvem processos complexos e, muitas vezes, abstratos, que dificultar a compreensão quando abordados apenas de forma expositiva. No entanto, observa-se que, no contexto educacional, ainda prevalece uma abordagem tradicional de ensino, na qual o estudante assume uma postura passiva diante da transmissão de conteúdo. Esse cenário limita o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade investigativa dos discentes, elementos essenciais para a aprendizagem significativa. Conforme destacam Lima, Moreira e Castro (2014):

No que tange ao processo de ensino-aprendizagem da fisiologia humana, fisiologia do exercício/esforço, os professores raramente recorrem a métodos alternativos/auxiliares de ensino, ficando na grande maioria das vezes apenas com as formas tradicionais de lecionar a mesma (Lima; Moreira; Castro, 2014, p. 508).

Nesse sentido, a experimentação em sala de aula surge como uma estratégia didático-pedagógica capaz de aproximar o estudante da realidade dos fenômenos biológicos, o que colabora com a construção ativa do conhecimento. A realização de atividades práticas favorece a observação, a problematização e a análise crítica, contribuindo para que o estudante assuma uma posição ativa na construção do próprio conhecimento. Nesse contexto, o protagonismo discente se consolida à medida que os alunos deixam de ser receptores de informações e passam a atuar como sujeitos do processo investigativo, estabelecendo relações entre teoria e prática no estudo dos processos fisiológicos.

Braga (2026a) descreve que o protagonismo estudantil, especialmente no âmbito do Clube de Letramento Científico, orienta práticas pedagógicas que fortalecem o ensino de Ciências, com destaque para o 7º ano, etapa vinculada ao Programa Escola das Adolescências. Essas diretrizes incentivam a participação ativa dos estudantes, estimulando a autonomia, a curiosidade científica e a construção de saberes a partir de experiências contextualizadas. Assim, a prática experimental não apenas contribui para a assimilação conceitual, mas estimula habilidades investigativas, fundamentais à formação científica. Nesse contexto, reforça-se que:

A experimentação assume papel na consolidação de conceitos no estudo das funções orgânicas. Quando o processo experimental deixa de ser mera reprodução de protocolos e passa a configurar-se como investigação orientada por problemas reais, o estudante é conduzido à análise crítica e à formulação de hipóteses (Braga, 2026b, p. 4).

Durante a graduação, no âmbito da disciplina de Fisiologia Humana, realizou-se uma atividade experimental voltada à compreensão dos processos osmóticos, evidenciando a importância da prática no processo formativo de futuros docentes. O experimento consistiu na imersão de ovos em vinagre para a remoção da casca, o que proporciona a exposição da membrana semipermeável, seguida da inserção em soluções com diferentes concentrações de solutos, como água pura, solução salina e solução açucarada. Essa vivência possibilitou a análise do comportamento osmótico em meios hipotônicos, hipertônicos e isotônicos, por meio da observação de alterações físicas nos ovos decorrentes do fluxo de água através da membrana.

Dessa forma, destaca-se que a experimentação, ainda durante a formação inicial, contribui significativamente para o desenvolvimento de competências pedagógicas, preparando o futuro professor para utilizar práticas investigativas em sala de aula, tornando o ensino mais dinâmico, contextualizado e significativo para seus alunos (Braga, 2026b).

Este estudo tem como objetivo analisar os efeitos da osmose em ovos descalcificados, e correlacionar os resultados experimentais com os conceitos teóricos da fisiologia celular. Além disso, busca-se destacar a importância da experimentação como ferramenta pedagógica no ensino de Ciências Biológicas, contribuindo para a construção de uma aprendizagem significativa e contextualizada.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A compreensão dos fenômenos fisiológicos requer o domínio de conceitos relacionados ao funcionamento celular, especialmente aqueles que envolvem o transporte de substâncias através das membranas biológicas. Entre esses processos, a osmose ocupa posição central, uma vez que se relaciona diretamente ao equilíbrio hídrico das células e à manutenção das funções vitais dos organismos. De acordo com Santos e Bastos (2018), a osmose está associada ao deslocamento do solvente em função da diferença de potencial químico entre duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, sendo influenciada diretamente pela concentração de solutos presentes no meio. Tal dinâmica evidencia que o fluxo de água ocorre no sentido de reduzir diferenças de concentração, estabelecendo condições de equilíbrio entre os meios (Santos; Bastos, 2018).

Nesse contexto, o estudo da osmose envolve a compreensão da pressão osmótica, definida como a força necessária para impedir o fluxo de solvente através da membrana. Santos e Bastos (2018) explicam que essa propriedade depende da concentração molar do soluto e não de sua natureza química, caracterizando-se como uma propriedade coligativa. Esse

entendimento amplia a análise dos processos celulares, sobretudo ao considerar que a regulação osmótica constitui um mecanismo adaptativo presente em diversos organismos vivos, o que garante sua sobrevivência em diferentes ambientes.

A abordagem desse conteúdo no ensino de Ciências e Biologia, entretanto, enfrenta desafios relacionados à sua natureza abstrata e à dificuldade de visualização direta dos fenômenos em nível microscópico. Arrigo *et al.* (2017) descrevem que os estudantes apresentam dificuldades na compreensão do processo osmótico, sobretudo pela necessidade de articulação entre conceitos físicos, químicos e biológicos, o que exige estratégias didáticas que favoreçam a construção do conhecimento científico. A ausência dessa articulação contribui para a formação de concepções alternativas, que não correspondem ao conhecimento científico estabelecido (Arrigo *et al.*, 2017).

Diante dessa problemática, a experimentação assume destaque no ensino, ao possibilitar a observação indireta de fenômenos celulares por meio de modelos macroscópicos. Araujo *et al.* (2014) afirmam que atividades práticas contribuem para a relação entre teoria e prática, permitindo que os estudantes compreendam conceitos de forma mais concreta. O ensino baseado apenas em explicações abstratas não atende às necessidades de aprendizagem, sendo necessário incorporar estratégias que promovam a participação ativa dos alunos (Araujo *et al.*, 2014). Nesse sentido, a experimentação com materiais acessíveis, como ovos ou vegetais, constitui uma alternativa didática que aproxima o conteúdo científico da realidade dos estudantes.

A utilização de ovos em experimentos osmóticos apresenta fundamentação científica consistente, uma vez que a membrana interna do ovo atua como uma estrutura semipermeável, permitindo a passagem seletiva de água. Santos e Bastos (2018) destacam que a membrana coquilífera do ovo possui características adequadas para a demonstração do fenômeno osmótico, sendo utilizada como substituto de materiais artificiais em experimentos didáticos. Tal abordagem possibilita a observação de alterações físicas, como variação de volume e massa, que refletem diretamente o movimento de água através da membrana.

Além disso, a experimentação favorece o desenvolvimento de habilidades investigativas, ao estimular a formulação de hipóteses e a análise de resultados. Arrigo *et al.* (2017) apontam que atividades experimentais investigativas promovem a evolução conceitual dos estudantes, ao permitir que estes confrontem suas ideias prévias com evidências empíricas. Essa dinâmica contribui para a construção do conhecimento científico de forma mais consistente, baseada na observação e na reflexão.

No campo da educação em Ciências, estudos indicam que a experimentação deve ser compreendida como uma prática orientada por problemas, e não apenas como reprodução de procedimentos. Birnfeld *et al.* (2021) descrevem que atividades experimentais organizadas de forma colaborativa promovem interações entre os estudantes, o que favorece o desenvolvimento da argumentação científica e a construção coletiva do conhecimento. Essa abordagem amplia o papel do estudante no processo educativo, posicionando-o como sujeito ativo na aprendizagem (Birnfeld *et al.*, 2021).

No que se refere ao ensino de Fisiologia Humana, a literatura aponta que metodologias alternativas contribuem para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Alves *et al.* (2011) relatam que a utilização de práticas inovadoras, o que inclui experimentos simples, favorece a compreensão dos conteúdos e amplia o interesse dos estudantes pela disciplina. A limitação do ensino exclusivamente teórico reduz as possibilidades de construção do conhecimento, tornando a aprendizagem menos dinâmica (Alves *et al.*, 2011; Braga, 2026b).

Corroborando essa perspectiva, Santos e Silva (2020) descrevem que metodologias ativas no ensino de fisiologia contribuem para a dinamização das aulas e para o desenvolvimento de competências relacionadas à interpretação de fenômenos biológicos. Ou seja, diversificação das estratégias pedagógicas promove maior envolvimento dos estudantes, o que fortalece a aprendizagem (Santos; Silva, 2020).

A importância das práticas experimentais também é destacada em materiais didáticos voltados ao ensino de Biologia. Ventura *et al.* (2011) afirmam que o ensino prático estimula o interesse dos estudantes e contribui para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à observação, análise e tomada de decisões. Dessa forma:

O ensino prático da biologia é um fator de estímulo e interesse para o aluno em qualquer nível de ensino. Além disso, as ciências biológicas exigem, muitas vezes, uma base experimental que pode ser promovida por meio da observação e da experimentação, levando quem aprende ao desenvolvimento de habilidades e capacidades práticas, bem como a ter acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento de múltiplas funções da inteligência. Assim, o uso de atividades práticas em biologia não é apenas uma forma inovadora de ensino, mas pode exercer um papel decisivo de apoio à teoria biológica, embora não necessariamente nessa ordem: muitos alunos compreenderão melhor a teoria do conhecimento biológico a partir do domínio prático de uma experimentação (Ventura *et al.*, 2011, p. 7).

Essa abordagem fortalece a integração entre teoria e prática, ao promover a compreensão dos conteúdos científicos. Além disso, no ensino do processo osmótico, atividades práticas demonstram elevado potencial pedagógico. Nicandido Filho e Lima (2021) destacam que experimentos que evidenciam a osmose em nível macroscópico permitem a compreensão

de um fenômeno que ocorre em escala microscópica, o que facilita a assimilação dos conceitos científicos. Essas atividades favorecem a construção do conhecimento por meio da observação e da experimentação (Nicandido Filho; Lima, 2021).

Da mesma forma, Silva e Santana (2022) analisam a aplicação de atividades práticas sobre osmose e apontam que tais experiências contribuem para a construção de modelos mentais relacionados ao transporte através da membrana plasmática. Os resultados indicam que a prática experimental promove melhorias na compreensão dos conceitos, ao associar teoria e observação.

No contexto da formação docente, a experimentação assume caráter formativo, ao possibilitar que futuros professores desenvolvam estratégias pedagógicas baseadas na investigação. Braga (2026) descreve que atividades experimentais também se relacionam à formação crítica e à integração entre ciência e sociedade, ao abordar temas contextualizados e aplicações práticas do conhecimento científico. Essa perspectiva reforça a importância da experimentação no desenvolvimento de práticas pedagógicas alinhadas às demandas contemporâneas da educação.

Assim, a experimentação no ensino de fisiologia e biologia trata-se de uma estratégia que favorece a compreensão dos fenômenos científicos, a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades investigativas. A associação entre teoria e prática contribui para a formação de estudantes mais críticos e participativos, conseqüentemente promove uma aprendizagem mais contextualizada e alinhada às necessidades educacionais atuais (Lima; Moreira; Castro, 2014).

3. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza experimental, com abordagem qualitativa e quantitativa, desenvolvida na disciplina de Fisiologia Humana do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Centro de Estudos Superiores de Tefé (CEST). A atividade experimental teve como foco a análise do fenômeno da osmose a partir da utilização de ovos de galinha como modelo biológico, permitindo a observação macroscópica de processos fisiológicos que ocorrem em nível celular.

Utilizou-se um conjunto de materiais simples e de fácil acesso, composto por ovos de galinha, vinagre, água, açúcar e sal (Figura 1), que permitiram a construção dos diferentes meios osmóticos analisados. Além disso, foram empregados instrumentos de medição, como régua e barbante, para a obtenção das dimensões dos ovos, bem como uma balança para a

aferição de suas massas antes e após os procedimentos experimentais e paquímetro. Esses materiais viabilizaram a execução das etapas de descalcificação, imersão em soluções e análise das variações físicas decorrentes do processo osmótico, garantindo a coleta de dados necessários para a interpretação dos resultados.

Figura 1. Materiais utilizados para a experimentação

Fonte: Próprias autoras

Inicialmente, foram utilizados 4 (quatro) ovos de galinha, que foram previamente numerados, os quais passaram por medições prévias de comprimento, com auxílio do paquímetro (Figura 2), além de suas massas, com auxílio da balança analítica (Figura 3), com o intuito de estabelecer parâmetros comparativos para análise posterior.

Figura 2. Medições das circunferências dos ovos

Fonte: Próprias autoras

Figura 3. Medições das massas dos ovos

Fonte: Próprias autoras

Em seguida, os ovos foram imersos em solução de vinagre comercial (Figura 4), composta majoritariamente por ácido acético, durante um período inicial de 24 horas. Tal procedimento teve como finalidade promover a descalcificação da casca, por meio da reação química entre o ácido acético (CH_3COOH) e o carbonato de cálcio (CaCO_3) presente na estrutura externa dos

ovos, o que resulta na liberação de dióxido de carbono (CO₂) e na exposição da membrana semipermeável interna.

Figura 4. Imersão dos ovos em vinagre

Fonte: Próprias autoras

Após a primeira etapa, realizou-se a verificação do estado dos ovos, constatando-se que a descalcificação não havia ocorrido de forma completa, além da ruptura de uma das amostras. Diante dessa condição, os ovos remanescentes foram mantidos na solução por mais 24 horas, totalizando 48 horas de imersão, visando garantir a remoção integral da casca. Durante o processo experimental, ocorreram perdas amostrais devido à ruptura de alguns ovos, o que demandou a reposição do material biológico e a reorganização do procedimento experimental. Nessa etapa, optou-se pela disposição individual dos ovos em recipientes distintos, com o objetivo de evitar danos decorrentes do contato entre as amostras.

Após a completa descalcificação, confirmada pela ausência da casca rígida e pela presença exclusiva da membrana interna (Figura 5), os ovos foram cuidadosamente lavados em água corrente para remoção de resíduos do vinagre.

Figura 5. Ovos descalcificados e lavados

Fonte: Próprias autoras

Procedeu-se à preparação das soluções experimentais, compostas por três meios

distintos (Figura 6): água pura (meio hipotônico), solução de cloreto de sódio (NaCl) (meio hipertônico) e solução de sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) (meio hipertônico). A solução salina foi preparada com adição de aproximadamente cinco colheres de sal em 500 mL de água, enquanto a solução açucarada foi obtida pela dissolução de cerca de 250 g de açúcar em 500 mL de água.

Figura 6. Soluções experimentais

Fonte: Próprias autoras

Os ovos descalcificados foram distribuídos nas diferentes soluções, permanecendo submersos por um período de 48 horas, de modo a permitir a ocorrência dos processos osmóticos. Durante esse intervalo, não houve interferência externa, garantindo a estabilidade das condições experimentais.

Decorrido o período de imersão, realizou-se a etapa de análise, na qual foram novamente registradas as medidas de comprimento, circunferência e massa dos ovos, utilizando os mesmos instrumentos empregados na etapa inicial, assegurando a padronização das medições. Além disso, foram observadas características qualitativas, como alterações na textura, coloração e integridade estrutural das amostras.

Os dados obtidos foram analisados de forma comparativa, considerando as variações observadas antes e após a exposição às soluções, com o objetivo de interpretar o comportamento osmótico em diferentes condições de concentração de solutos. Dessa forma, foi possível correlacionar as alterações físicas observadas nos ovos com os princípios teóricos da osmose, evidenciando o fluxo de água através da membrana semipermeável em resposta aos gradientes de concentração

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O experimento de osmose em ovos permitiu a análise das variações físicas decorrentes da exposição a diferentes soluções, evidenciando o comportamento da água em função dos

gradientes de concentração. Inicialmente, realizou-se a descalcificação da casca dos ovos por meio da imersão em vinagre, cujo principal componente é o ácido acético (CH_3COOH). Esse processo envolve uma reação química entre o ácido acético e o carbonato de cálcio (CaCO_3), principal constituinte da casca do ovo, conforme a equação:

Essa reação promove a liberação de CO_2 , observada na forma de efervescência, além da formação de acetato de cálcio [$\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$] e água, resultando na remoção da casca e exposição da membrana semipermeável do ovo. Segundo Santos e Bastos (2018), a presença de uma membrana semipermeável é essencial para a ocorrência da osmose, pois permite a passagem seletiva do solvente, impedindo a difusão de solutos.

Após a descalcificação, os ovos foram submetidos a três diferentes soluções: água pura, solução açucarada e solução salina, representando, respectivamente, meios hipotônico, hipertônico e isotônico.

No caso da imersão em água pura (meio hipotônico), observou-se aumento significativo nas dimensões e massa dos ovos (Figura 7). Esse comportamento ocorre em função do fluxo de água do meio externo, menos concentrado em solutos, para o interior do ovo, mais concentrado, caracterizando o processo osmótico descrito por Araujo *et al.* (2014), no qual a água se desloca no sentido de equilibrar as concentrações. Embora não ocorra uma reação química direta, o processo pode ser representado como:

Figura 7. Ovo após a imersão em água

Fonte: Próprias autoras

Esse fluxo resultou no aumento do volume e peso dos ovos, conforme observado no experimento. Já na solução com açúcar (meio hipertônico), esperava-se a saída de água do interior do ovo para o meio externo (Figura 8). A dissolução da sacarose em água pode ser representada pela equação:

Nesse ambiente, a tendência osmótica ocorre no sentido:

Figura 8. Ovo após a imersão em açúcar

Fonte: Próprias autoras

De acordo com Nicandido Filho e Lima (2021), soluções com maior concentração de soluto promovem a saída de água das células, ocasionando redução de volume. No entanto, os resultados obtidos apresentaram comportamento parcialmente divergente, com aumento na circunferência e massa, o que pode estar relacionado a fatores como tempo de exposição, concentração da solução ou integridade da membrana. Por outro lado, na solução salina (NaCl), a dissociação do sal em meio aquoso ocorre conforme a equação:

Essa solução foi interpretada como isotônica (Figura 9), na qual ocorre equilíbrio entre as concentrações interna e externa. Nesse caso, o fluxo de água ocorre nos dois sentidos:

Figura 9. Ovo após a imersão em açúcar

Fonte: Próprias autoras

Os resultados demonstraram pequenas variações nas dimensões, indicando equilíbrio osmótico, conforme descrito por Silva e Santana (2022), que apontam que soluções isotônicas mantêm a estabilidade celular.

Quadro 1. Comparação das dimensões e massa dos ovos antes e após o experimento

Solução	Situação	Comprimento (cm)	Circunferência (cm)	Peso (g)
Água (Ovo 1)	Antes	5,7	4,1	58,97
	Depois	6,5	5,1	100,9
Água (Ovo 2)	Antes	5,5	4,0	53,36
	Depois	5,9	4,8	78,13
Açúcar (Ovo 3)	Antes	5,7	4,2	59,30
	Depois	5,5	4,9	75,10
Sal (Ovo 4)	Antes	5,8	4,2	58,39
	Depois	5,8	4,1	72,95

Fonte: Próprias autoras

O Quadro 1 evidencia variações nas dimensões e na massa dos ovos em função das diferentes soluções utilizadas, o que confirma a atuação do processo osmótico mediado pela diferença de concentração entre os meios. No caso dos ovos imersos em água pura, classificados como meio hipotônico, observou-se aumento expressivo no comprimento, circunferência e massa. O Ovo 1 apresentou crescimento de 5,7 cm para 6,5 cm no comprimento, de 4,1 cm para 5,1 cm na circunferência e aumento de 58,97 g para 100,9 g no peso. De forma semelhante, o

Ovo 2 também apresentou aumento em todas as variáveis analisadas. Esse comportamento indica a entrada de água no interior do ovo, resultado da menor concentração de solutos no meio externo, o que promove o fluxo osmótico em direção ao interior da membrana semipermeável.

Esse resultado está em consonância com Santos e Bastos (2018), que descrevem que o fluxo osmótico ocorre do meio de maior potencial químico para o de menor potencial químico, levando à entrada de solvente na estrutura celular. Além disso, Araujo *et al.* (2014) afirmam que, em meios hipotônicos, ocorre o aumento do volume celular devido à entrada de água, o que explica o inchaço observado nos ovos.

No que se refere ao ovo imerso na solução açucarada, considerada meio hipertônico, esperava-se redução das dimensões devido à saída de água do interior do ovo para o meio externo. Contudo, os dados indicaram comportamento distinto, com diminuição do comprimento (5,7 cm para 5,5 cm), mas aumento da circunferência (4,2 cm para 4,9 cm) e da massa (59,30 g para 75,10 g). Esse resultado sugere um comportamento osmótico não uniforme, possivelmente relacionado à concentração da solução, ao tempo de exposição ou à interação entre a membrana e os solutos presentes.

Segundo Nicandido Filho e Lima (2021), soluções hipertônicas promovem a saída de água das células, levando à redução do volume celular. Entretanto, Arrigo *et al.* (2017) destacam que, em atividades experimentais, podem ocorrer variações nos resultados em função de fatores como limitações metodológicas e características do material biológico utilizado. Nesse caso, a variação observada pode estar associada à absorção de moléculas de água ligadas ao açúcar ou à alteração estrutural da membrana após a descalcificação.

Em relação ao ovo imerso na solução salina, interpretada como meio isotônico, os dados indicaram estabilidade no comprimento (5,8 cm antes e depois), leve redução na circunferência (4,2 cm para 4,1 cm) e aumento da massa (58,39 g para 72,95 g). Esse comportamento sugere uma condição de equilíbrio osmótico, na qual ocorre troca de água entre os meios interno e externo sem alteração significativa no volume total.

Silva e Santana (2022) descrevem que, em soluções isotônicas, há equilíbrio entre as concentrações, o que impede alterações expressivas no volume celular, mantendo a integridade estrutural da membrana. Esse comportamento está alinhado com os resultados observados no experimento, indicando que a solução salina estabeleceu uma condição próxima do equilíbrio osmótico.

De forma geral, os resultados evidenciam que a variação nas dimensões e massa dos ovos

está diretamente relacionada à concentração de solutos no meio externo, confirmando os princípios da osmose. Além disso, os dados reforçam a importância da experimentação no ensino de Ciências, uma vez que permitem a observação direta de fenômenos que, em condições naturais, ocorrem em escala microscópica. Conforme destacado por Arrigo *et al.* (2017), a experimentação contribui para a construção do conhecimento científico ao possibilitar a análise de evidências e a reflexão sobre os resultados obtidos.

5. CONCLUSÃO

O presente estudo atingiu o objetivo de investigar e analisar os efeitos da osmose nas propriedades físicas de ovos descalcificados submetidos a diferentes soluções. A partir dos resultados obtidos, foi possível compreender como a variação da concentração de solutos no meio externo influencia diretamente o fluxo de água através da membrana semipermeável, refletindo em alterações mensuráveis de comprimento, circunferência e massa dos ovos.

Os dados evidenciaram que, em meio hipotônico (água pura), ocorreu aumento das dimensões e do peso dos ovos, resultado da entrada de água por osmose. Em meio isotônico (solução salina), observou-se manutenção relativa das dimensões, indicando equilíbrio osmótico. Já em meio hipertônico (solução açucarada), verificaram-se variações que, embora parcialmente distintas do esperado, ainda confirmam a influência do gradiente de concentração no comportamento osmótico.

Além disso, a atividade experimental contribuiu para a compreensão da permeabilidade seletiva da membrana, permitindo a visualização prática de um processo que ocorre em nível microscópico nas células. Dessa forma, o experimento possibilitou a articulação entre teoria e prática, favorecendo a construção do conhecimento científico.

Por fim, conclui-se que a experimentação com ovos constitui uma estratégia didática eficaz para o ensino da osmose, pois permite a observação concreta dos fenômenos fisiológicos, contribuindo para uma aprendizagem mais contextualizada e investigativa, alinhada aos objetivos do ensino de Ciências e Biologia.

6. AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por proporcionar a formação acadêmica e o acesso às atividades práticas que contribuíram para o desenvolvimento deste estudo. Ao professor Dr. Wilssandrei Cella, responsável pela disciplina de Fisiologia Humana, pela orientação, apoio e incentivo durante a realização do experimento,

bem como pela condução das atividades que possibilitaram a articulação entre teoria e prática.

Aos colegas envolvidos na execução do trabalho, pelo comprometimento e colaboração ao longo de todas as etapas do experimento.

7. CONFLITO DE INTERESSE

As autoras declaram que não há qualquer conflito de interesse relacionado à realização deste estudo, não havendo vínculos financeiros, institucionais ou pessoais que possam influenciar os resultados ou as interpretações apresentadas neste trabalho.

8. REFERÊNCIAS

ALVES, Niége *et al.* **Práticas inovadoras no processo ensino-aprendizagem de Fisiologia Humana.** Revista Contexto e Saúde, v. 10, n. 20, p. 1227-32, 2011. Disponível em: <<https://x.gd/2Xqjc>>. Acesso em: mar. 2026.

ARAUJO, Nailton de Souza *et al.* **Atividade Prática sobre Osmose: A importância de contextualizar a experimentação no ensino de Biologia.** In: Anais do I Congresso Nacional de Educação (CONEDU), Campina Grande: Realize Editora, 2014. Disponível em: <<https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/6953>>. Acesso em: mar. 2026.

ARRIGO, Viviane *et al.* **Uma proposta experimental para investigar o processo de osmose em aulas de Química.** Imagens da Educação, v. 7, n. 3, p. 51, 2017. DOI: <https://doi.org/10.4025/imagenseduc.v7i3.37877>. Disponível em: <<https://x.gd/uSL3e>>. Acesso em: mar. 2026.

BIRNFELD, Vanessa de Sales Campos Cony *et al.* **Experimentação Investigativa para o ensino de osmose de forma colaborativa no ensino de Química.** In: Anais do XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XIII ENPEC, ENPEC EM REDES, 2021. Disponível em: <<https://x.gd/ilAFC>>. Acesso em: mar. 2026.

BRAGA, Ebson Gama *et al.* **Clubes de Letramentos e Cadernos de Inovação Curricular (CIC): O Programa Escola das Adolescências (PEA) em Tefé-AM.** Revista Egan, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e0001, 2026a. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/4>>. Acesso em: mar. 2026.

BRAGA, Erigeyce Gama. **Reaproveitamento de Óleo de Cozinha Residual (OCR) na Produção de Sabão Ecológico: Estudo Experimental do Processo de Saponificação.** Revista Egan, [S. l.], v. 1, n. 2, p. e0009, 2026b. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/13>>. Acesso em: mar. 2026.

LIMA, Leandro Freitas; Moreira, MOREIRA, Osvaldo Costa; CASTRO, Eduardo França. **Novos olhares sobre o ensino da fisiologia humana e da fisiologia do exercício.** RBPFEEX - Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 8, n. 47, 2014. Disponível em: <<https://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/article/view/686>>. Acesso em: mar. 2026.

NICANDIDO FILHO, Adevan dos Santos; LIMA, Luciana Tener. Atividade prática acerca da

osmose: uma Proposta Experimental como facilitadora para o Ensino de Ciências e Biologia. In: E-book VIII ENEBIO, VIII EREBIO-NE E II SCEB. Campina Grande: Realize Editora, 2021. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/74434>>. Acesso em: mar. 2026.

SILVA, Henrique Mendes; SANTANA, Neydson Soares. **Avaliação de uma aula prática orientada a “Osmose em ovos de codorna”:** contribuições e possibilidades para o ensino de Bioquímica no ensino médio. Revista de Ensino de Bioquímica, v. 20, n. 1, p. 129-144, 2022. DOI: <https://doi.org/10.16923/reb.v20i1.981>

SANTOS, Anthony Marcos Gomes dos; SILVA, Elayne Cristine Soares da. **Metodologias alternativas no ensino de fisiologia humana: um relato de vivência no ensino superior.** Com a Palavra, o Professor, v. 5, n. 12, 2020. Disponível em: <<https://periodicos2.uesb.br/cpp/article/view/17703>>. Acesso em: mar. 2026.

SANTOS, Marcelo G.; BASTOS, Wagner G. **Medindo a Pressão Osmótica de Soluções em Osmômetro Construído com Membrana de Ovos de Aves.** Química Nova, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.21577/0104-8899.20160122>

VENTURA, Francisca Carneiro de *et al.* **Experimentos biológicos: a prática no cotidiano.** Natal: Editora IFRN, 2011. Disponível em: <<https://encurtador.com.br/uCmU>>. Acesso em: mar. 2026.